

UX e Ciclo de Vida do Produto														Q = QUESTÃO
	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18) Incerteza tecnológica	Q18) Aquisição de clientes	Q18) Identificação de nicho de mercado	Q18) Validação do jogo com o usuário final	Q18) Falta de profissionais da área	Q18) Falta de conhecimento técnico	Q18) Obter feedback do usuário	Q18) Amadurecimento da organização	Q18) Equilíbrio financeiro	P = PARTICIPANTE
P1	Não possui	América do Sul	Roteirização, Design, Prototipagem, Implementação, Testes	Design, Prototipagem, Implementação	3	3	1	1	3	3	1	1	1	
P2	Não sei informar	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	5	5	5	3	4	3	2	2	1	
P3	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Já participou de eventos internacionais	América do Sul	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem	2	2	3	4	4	3	4	2	2	
P4	Possui jogos em outros idiomas, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação	2	4	3	2	1	1	4	3	5	
P5	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação	1	4	5	3	1	1	1	3	4	
P6	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras	América do Norte, Ásia	Prototipagem, Implementação, Testes	Prototipagem, Implementação, Testes	1	1	4	1	1	3	1	3	5	
P7	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Norte	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Implementação	4	5	4	5	3	3	2	3	3	
P8	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks, Storyboard	2	5	3	3	4	4	4	3	4	
P9	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais, Trabalha principalmente com público internacional	América do Norte, Ásia, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	3	1	4	1	1	1	5	3	
P10	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Ásia	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem	2	4	1	1	3	1	3	5	4	
P11	Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa, Oceania	Roteirização, Design, Prototipagem, Implementação	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	3	2	1	3	1	2	2	3	

P12	Possui jogos em outros idiomas	América do Sul, Ásia	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Testes	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Testes	5	4	5	4	2	1	5	3	5
P13	Possui uma equipe multilíngue	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Implementação	3	4	1	2	5	5	4	3	4
P14	Possui jogos em outros idiomas	América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Testes	Design	3	4	3	3	2	1	3	3	3
P15	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue	América do Sul, América do Norte, Ásia	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem, Coleta de feedbacks	2	4	2	3	1	2	2	2	2
P16	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Coleta de feedbacks	1	3	3	2	3	4	2	3	5
P17	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	1	2	2	4	1	1	3	1	1
P18	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	5	4	1	2	1	1	3	5
P19	Possui jogos em outros idiomas	América do Sul, América do Norte	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes	Prototipagem, Testes	4	5	3	4	1	2	4	2	3
P20	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, América Central, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Coleta de feedbacks	3	5	3	3	5	2	3	4	5
P21	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Norte, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	3	5	3	2	1	3	2	2	3
P22	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Norte, Ásia	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	3	2	1	4	2	1	2	4
P23	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	1	1	1	2	1	2	3	3	4

P24	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	2	2	1	2	1	1	2	5
P25	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras	América do Sul, América do Norte, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	2	5	3	2	1	3	1	5	5
P26	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras	América do Sul, América do Norte, América Central, Ásia, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	3	5	2	2	3	2	3	3	5
P27	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras	América do Norte, Europa	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	2	3	3	4	3	2	2	2	5
P28	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Norte	Testes	Não sei responder	2	5	1	3	1	1	1	1	3
P29	Possui jogos em outros idiomas	América do Norte, Ásia, Europa	Design, Prototipagem, Implementação	Design, Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	4	4	4	3	1	2	3	4	4
P30	Possui jogos em outros idiomas	América do Sul	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	Nenhuma (não aplica técnicas de UX)	4	5	4	5	3	3	4	5	5
P31	Possui jogos em outros idiomas	América do Sul, América do Norte, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação	Nenhuma (não aplica técnicas de UX)	2	5	4	3	2	2	5	3	3
P32	Possui jogos em outros idiomas	América do Norte, Ásia	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação	3	4	2	3	1	1	2	2	4
P33	Possui uma equipe multilíngue		GDD (Game Design Document), Prototipagem, Coleta de feedbacks	Nenhuma (não aplica técnicas de UX)	3	4	3	3	2	3	2	4	5
P34	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Implementação	2	4	2	3	1	1	2	1	2
P35	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, Ásia	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks, Ideação, Pesquisa de mercado, Pesquisa de Referências	Roteirização, Design, Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	3	4	2	3	4	3	3	2	4
P36	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Coleta de feedbacks	2	2	2	5	4	3	2	3	5

P37	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Norte, Ásia, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação	1	2	3	3	1	1	1	1	2
P38	Possui jogos em outros idiomas	América do Sul, América do Norte	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	3	4	5	3	1	3	3	3	3
P39	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	2	4	3	3	1	1	2	4	5
P40	Possui jogos em outros idiomas, Já participou de eventos internacionais	América do Sul	Roteirização, Design, Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	2	4	2	3	3	2	2	4	5
P41	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação	1	3	2	2	3	2	3	2	4
P42	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Sul	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Coleta de feedbacks	1	4	4	1	3	2	1	3	3
P43	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue	Ásia, Europa	Roteirização, Design, Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Coleta de feedbacks	2	5	2	2	2	2	5	3	5
P44	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Testes	Não sei responder	2	2	1	2	1	1	1	1	1
P45	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Sul	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	3	1	4	1	1	4	5	1
P46	Possui jogos em outros idiomas	América do Norte, Ásia	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem, Implementação, Coleta de feedbacks	4	5	4	3	2	4	1	4	5
P47	Possui jogos em outros idiomas	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem, Implementação, Testes	1	3	3	3	1	1	2	3	5
P48	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras	América do Sul	Design, Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Não sei responder	2	5	5	5	1	1	4	4	5
P49	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais		Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	2	3	4	3	2	2	1	1

P50	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Norte, Ásia	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem, Implementação, Coleta de feedbacks	5	5	4	4	2	5	3	5	5
P51	Possui uma equipe multilíngue, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem	2	2	4	4	3	3	2	3	4
P52	Possui uma equipe multilíngue	América do Sul, América do Norte	Design, GDD (Game Design Document), Implementação	Design, Prototipagem	3	1	3	4	2	3	5	5	3
P53	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue	América do Sul, América do Norte, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	Design, GDD (Game Design Document)	3	4	4	5	4	3	5	3	3
P54	Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Ásia	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Implementação, Coleta de feedbacks	1	2	2	2	3	2	4	2	3
P55	Equipe pequena, sem fundos para conseguir gerir algo internacional	América do Sul, América do Norte	GDD (Game Design Document), Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Testes, Coleta de feedbacks	3	5	3	4	3	4	3	2	5
P56	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Norte	Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Implementação, Considerando a última empresa eles não consideraram em muitas etapas	3	3	3	3	3	3	3	3	3
P57	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais		Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	1	1	1	3	2	4	3	5	5
P58	Possui jogos em outros idiomas	América do Sul	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes	1	2	1	5	1	3	5	4	1
P59	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras	América do Sul, América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	2	5	3	3	2	2	3	3	5
P60	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Norte, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Implementação	2	5	3	5	2	3	3	3	3
P61	Não sei informar	América do Sul	Design, Prototipagem, Implementação, Testes	Design, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	3	2	4	2	2	5	4	3
P62	Não sei informar	América do Sul	Prototipagem, Implementação	GDD (Game Design Document)	4	4	3	4	2	2	3	1	1
P63	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Sul, América do Norte	GDD (Game Design Document)	Design	1	3	2	4	1	2	1	2	3
P64	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Norte, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document)	3	5	3	3	2	4	2	5	5

P65	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	Prototipagem, Implementação	3	4	2	2	3	2	2	5	5
P66	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, África, América Central, Ásia, Europa, Oceania	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Coleta de feedbacks	3	2	1	2	2	1	1	1	1
P67	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem, Implementação, Testes	2	2	2	1	1	3	2	3	4
P68	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	2	2	3	5	2	3	4	4
P69	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Europa	Design, Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem, Implementação	3	3	2	3	2	2	2	2	2
P70	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	2	4	3	4	2	3	3	2	3
P71	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Europa	Prototipagem, Implementação	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação	2	5	5	3	3	2	2	2	3
P72	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue		Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	Nenhuma (não aplica técnicas de UX), Não sei responder	2	2	2	4	3	3	4	5	5
P73	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	1	3	4	3	2	2	3	3	4
P74	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	3	4	3	4	5	3	3	2	5
P75	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Implementação, Coleta de feedbacks	2	2	1	3	1	2	3	3	3
P76	Não sei informar	América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	3	5	4	5	2	4	4	4	5

P77	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, África, Ásia, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	2	2	2	3	3	4	3	5	5
P78	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Sul, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	3	3	1	3	2	3	2	2
P79	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Sul, América do Norte	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Testes, Coleta de feedbacks	3	3	3	3	5	3	2	5	4
P80	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	2	2	2	3	1	2	2	4	4
P81	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras	América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Coleta de feedbacks	2	4	1	4	3	2	4	2	3
P82	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Ásia, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Discovery	2	2	1	3	4	3	3	2	2
P83	Possui jogos em outros idiomas	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Roteirização, Design, Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	1	1	1	3	3	1	3	5
P84	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul	Roteirização, Design, Prototipagem, Implementação, Testes	Nenhuma (não aplica técnicas de UX)	1	2	1	2	1	2	2	5	2
P85	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Norte	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	Design, Prototipagem, Implementação	2	5	1	1	1	1	5	5	5
P86	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Sul, América Central, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	3	3	2	1	3	4	2	1	4
P87	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Norte, Europa, Oceania	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Roteirização, Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	3	5	5	4	5	4	5	3	3

P88	Possui uma equipe multilíngue, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Norte, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Testes	Testes	2	2	1	4	1	1	1	4	2
P89	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	1	4	2	2	3	1	2	1	5
P90	Não sei informar	América do Sul	Design, Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	2	4	2	2	3	3	2	4	5
P91	Possui jogos em outros idiomas, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, Ásia	Design, Prototipagem, Implementação	Prototipagem, Implementação	2	5	3	3	4	3	3	5	5
P92	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Norte, Ásia, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação	Design, Prototipagem, Implementação, Testes	2	4	2	4	3	3	3	2	2
P93	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Coleta de feedbacks	3	4	1	1	1	2	3	2	5
P94	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais		Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	2	3	3	5	1	1	1	3	3
P95	Possui uma equipe multilíngue, A empresa é internacional, registrada nos Estados Unidos		Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document)	2	3	2	4	2	1	2	3	2
P96	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Já participou de eventos internacionais	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	3	4	2	3	2	2	3	3	5
P97	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais		Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Testes	Design, GDD (Game Design Document), Implementação	4	5	3	1	2	4	2	5	5
P98	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, África, América Central, Ásia, Europa, Oceania	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	3	3	3	1	4	4	2	3	2
P99	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document)	3	4	3	1	2	2	4	2	4
P100	Já prestou serviço para empresas internacionais	Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	2	4	3	2	2	2	3	3	5

P101	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue	América do Sul, América do Norte	Roteirização, Design, Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Implementação, Coleta de feedbacks	1	5	3	4	3	1	3	1	5
P102	Possui uma equipe multilíngue	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Testes, Coleta de feedbacks	1	2	1	3	2	2	2	2	2
P103	Possui jogos em outros idiomas, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Prototipagem, Implementação	1	5	2	2	1	1	2	2	5
P104	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América Central	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	2	4	2	3	3	3	2	4	5
P105	Possui jogos em outros idiomas	América do Norte, Ásia	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem, Testes	1	4	4	4	1	1	4	3	5
P106	Possui jogos em outros idiomas	América do Sul, América do Norte	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes	1	4	3	3	4	2	3	1	4
P107	Normalmente é gringo, Br não paga bem	América do Norte	n sei	Não sei responder	3	4	2	2	1	4	2	1	2
P108	Não sei informar	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Coleta de feedbacks	3	4	4	3	2	2	2	4	4
P109	Não sei informar	América do Sul	Nao desenvolve games	Não desenvolve games	3	4	4	3	5	4	4	5	5
P110	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue		Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	Não sei responder	3	3	3	3	3	3	3	3	3
P111	Possui jogos em outros idiomas, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, América Central, Europa	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem	1	1	1	1	1	1	1	1	1
P112	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul	GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	GDD (Game Design Document)	2	4	2	4	1	3	4	2	2
P113	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras	América do Sul, América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Testes, Coleta de feedbacks	1	5	5	1	5	5	2	3	3
P114	Já participou de eventos internacionais	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	4	5	4	4	5	5	5	5	5

P115	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	GDD (Game Design Document), Prototipagem	2	2	2	1	3	2	2	4	1
P116	Possui jogos em outros idiomas	América do Sul, América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Prototipagem, Implementação, Coleta de feedbacks	2	5	2	4	1	1	2	4	5
P117	ainda não		n/t	Não sei responder	3	5	2	3	3	4	3	3	4
P118	Possui jogos em outros idiomas	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação	Não sei responder	2	1	1	1	2	2	1	4	3
P119	Possui jogos em outros idiomas, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras	América do Sul, América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem	3	3	1	4	2	1	3	4	3
P120	Ainda não, mas o jogo sairá para outros idiomas.	América do Sul	Design, GDD (Game Design Document), Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Testes	3	4	3	3	4	5	4	4	5
P121	Possui jogos em outros idiomas, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte	Prototipagem, Implementação, Testes	Prototipagem, Implementação, Testes	2	5	3	3	1	4	3	4	4
P122	No momento não		Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Na parte da interface in-game	2	2	2	5	3	2	4	3	3
P123	Possui jogos em outros idiomas, Já prestou serviço para empresas internacionais, Já participou de eventos internacionais	América do Sul, América do Norte, Europa	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, Prototipagem, Testes, Coleta de feedbacks	3	5	3	3	1	2	2	3	5
P124	Possui jogos em outros idiomas, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Sul	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Roteirização, Design, Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	2	4	2	3	3	3	4	3	5
P125	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já prestou serviço para empresas internacionais	América do Sul, América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design, GDD (Game Design Document), Coleta de feedbacks	1	5	5	3	5	5	3	3	3
P126	Possui jogos em outros idiomas	América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Design	1	2	2	3	3	5	3	2	2
P127	Possui condições, mas não é o foco no momento.	América do Sul, África, Ásia	Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes	Design, Prototipagem	2	5	3	5	3	3	4	3	5
P128	Possui jogos em outros idiomas, Possui uma equipe multilíngue, Possui site e redes sociais em línguas estrangeiras, Já participou de eventos internacionais	América do Norte	Roteirização, Design, GDD (Game Design Document), Prototipagem, Implementação, Testes, Coleta de feedbacks	Prototipagem, Implementação	2	5	4	4	4	1	3	3	4